

电动汽车的噪声特点及评价方法

许雪莹 韩国华 吴瑛

上海大众汽车有限公司, 上海, 201805

摘要: 基于电动汽车整车噪声总体较低的事实, 比较了传统内燃机汽车和电动汽车的噪声差异。从频率域上看, 电动汽车的中频和低频噪声比传统内燃机汽车要低, 但电动汽车噪声在高频部分存在明显的阶次噪声; 主观评价对比表明, 传统汽车的运动感较强, 而电动车则运动感不强。高速时电动汽车由于没有内燃机噪声的掩蔽, 轮胎/路面噪声和风噪声比较明显。所以对电动汽车的内部噪声评价方法不能简单地用传统的 A 计权和频谱, 而是要结合心理声学的评价方法才能较为全面地进行评价。

关键词: 声品质; 内部噪声; 电动汽车; 主观评价

中图分类号 U461.4

Sound Character and Evaluation Method of Electric Vehicle

Xu Xueying Han Guohua Wu Ying

Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd, Shanghai, 201805

Abstract: Based on the fact that EV (Electric Vehicle) is quieter than ICV (Intern Combustion Engine) powered vehicle, comparisons of interior noise between these two kinds vehicles were carried out. In medium and low frequency range, interior noise of EV is relatively lower than that of ICE powered vehicle; in high frequency range, several rational orders are rather obvious, which are important for subjective impressions of the vehicle. Subjective evaluations showed that ICE vehicle was more powerful than EV, at high speed, tire/road noise and wind noise become rather perceivable because of the lack of engine noise masking. Therefore, traditional A weighting and Spectrum analysis are not enough to characterize the interior noise, psychoacoustics should be also considered to evaluate the interior noise.

Key words: sound quality, interior noise, electric vehicle, subjective evaluation

0 引言

随着石油供给的日趋紧张、环境污染的压力以及石油价格的不断攀升, 节能汽车, 特别是新能源汽车成为国家政策和各大汽车厂商关注和研发的热点。随着电动汽车(包括客车)在各大城市的示范运营, 媒体和公众通常用“低噪声、无污染”等词来形容这一新鲜事物^[1~2]。总的来说, 从噪声级上来说电动汽车的确比内燃机车要安静, 但是噪声的特性或品质对于乘客的主观感受也同样重要。与传统汽车相比, 电动汽车的内部噪声里高频声占有更大的比例, 而高频噪声给人的直观感受是吵和嘈杂; 另一方面原来一直被内燃机噪声所掩盖的噪声变得突出起来, 比如: 转向泵、水泵、空调等的噪声。另外由于缺少了发动机噪声, 内饰部件的吱吱嘎嘎声也会变得更加令人不快。

为了分析电动车的噪声特点, 对开发中的某款电动车进行了内部噪声测量。该电动车采用锂电池作为驱动动力, 变速器的前进档只有一个档位。同时参加测量的还有该车型的内燃机版, 它们主要的差别在于动力总成。通过两部车的内部噪声对比, 可以分析不同的动力总成对内部噪声的影响。

1 电动车噪声频谱

对于电动车来说, 噪声源与内燃机车相似: 电机噪声、轮胎噪声、风噪声。图 1 为急加速工况下车内驾驶员位置的内部噪声瀑布图, 横轴为转速, 9000 rpm 对应的车速为 110Km/h。纵轴为频率, 从 20Hz 到

20kHz，颜色的变化代表声压级的差异。内部噪声频率的分布比较宽，存在一系列与电机转速、车速相关的阶次噪声。

从图 1 可以看出，在 500Hz 以下，从上到下分别为电机的 3 阶和 1 阶噪声，电机的阶次噪声很容易识别出来；再下面的一条阶次线为轮胎的 3 阶噪声，可以通过变速器的减速比 8.928 计算得出，在 9000 rpm 处轮胎的 3 阶频率为 50Hz；在 1kHz-10kHz 的范围内，主要是电机磁极数的阶次，因为驱动电机的磁极数为 8，所以电机磁极的 2 阶实为电机的 8 阶旋转阶次。尽管高阶的电机磁极阶次在瀑布图上并不是非常明显，并且对总声压级的贡献也有限，但是电机的磁极阶次将会影响乘客对电动车的主观感受。

图 1 电动车急加速内部噪声瀑布图

2 与内燃机汽车的噪声对比

在公众的印象中，电动汽车相对于普通的内燃机汽车是比较安静。为了比较两种动力总成对内部噪声的影响，我们测量了相同车体但装备了直列四缸 1.6 升汽油机的车辆的内部噪声。其中，电动车全负荷加速至车速 110km/h（电机转速 9000rpm）的时间与汽油机车辆 3 档全负荷至 110km/h（发动机 5500rpm）的时间大致相同，可以认为两者具有相同的负荷，测量结果具有可比性。图 2 显示了两车从 30km/h 加速至 100km/h 的噪声差异，可以看出电动车的内部噪声比汽油机车大概低约 8dB(A)。

图 2 电动车与汽油车急加速内部噪声对比

图 2 中的内部噪声的差异主要来自动力总成的不同，因为这两部车的轮胎与车身内外饰是完全相同的，所引起的胎噪与风噪水平也应当是相同的。图 3 则从频谱的角度揭示了两者的区别，其中图 3 中左图

为汽油机车的 3 档全负荷内部噪声瀑布图，右图为电动车全负荷内部噪声瀑布图。左图中缓慢上升的一条亮线为直列四缸发动机的主阶次---2 阶噪声，200Hz-1kHz 的方框中则主要是发动机转速的谐波成分。相比较汽油机车丰富的中频和低频分量，电动车则的中低频分量显得单薄了很多，造成的后果就是失去了对某些干扰噪声的“掩蔽效应”。比如，机油泵、转向泵、水泵以及空调的噪声则显得比较突兀，需要对此类附件的噪声进行特别处理。图 3 中右图的方框内为电机磁极的高阶阶次噪声，因为一方面缺少了汽油机的掩蔽效应，另一方面人对高频声比较敏感，这种声音让人感到突兀和讨厌。

图 3 电动车与汽油车急加速内部噪声瀑布图

3 电动车噪声品质的评价

任一车型的声学开发的出发点和归宿都是声品质的评价，因为再好的测量曲线，都需要经过主观评价才能确认^[3]。在声品质的评价方面，国外的 AVL 公司、FEV 公司、日本的 Honda、美国的 Ford 公司等都在上世纪就开始进行了大量的研究^[4~6]。其中 Honda 的成果得到了比较广泛的承认，运动感（Powerfull 或 Dynamic）和豪华感（Luxury）是评价车辆声学性能的最重要的主观评价参数，在一定程度上影响着车辆的品牌形象和在细分市场中的定位。

运动感的获得主要来自人对噪声（尤其是中低频）变化的感知，而噪声则是发动机负荷的响应。图 4 显示了汽油车和电动车在不同负荷下的噪声水平，汽油车的噪声与负荷的相关性非常大，相比较而言，电动车在全负荷和空负荷则区别不大。所以电动车在驾驶过程中给人的运动感不是很强，当然我们可以考虑增加一个与负荷相关的发声装置来弥补这一短板。

图 4 汽油机和电动车不同负荷下的内部噪声

豪华感则是声品质评价的另一主观参数。与运动感不同的是，豪华感强调车内噪声的安静与和谐。这里安静主要是指对高频声的抑制，通常豪华车的胎噪和风噪控制的相当好，也是为了提高车内的安静等级。

电动车在主观评价时的感觉是速度一旦超过 70km/h，由于缺少了发动机噪声掩蔽，轮胎噪声和风噪声变得很明显，感觉比较吵和嘈杂。图 5 显示了两部车中高频声（1kHz 以上）占总声级的比例，来表征车内主观感觉的“嘈杂”程度，数据显示电动车的高频成分要比汽油车总提上大 5%，这与我们主观评价的结果是一致的，说明高频声的比例可以用来评价电动车车内的安静程度；和谐是指乘客听到噪声，但是不能感受到某一单调的成分。在加速和减速的过程中，电机磁极的高阶噪声都可以听得到，给人的感觉很不愉悦。

图 5 电动车与汽油车噪声中高频声的比例

4 提高电动车声品质的方法

结合前面对电动车声品质的评价方法，提高声品质的方法可以从两个方面着手。一是增加能提升运动感的中低频能量，可以借助于声音发生器来实现。该发生器可以模拟发动机的主阶次噪声，比如直列四缸机的 2 阶噪声作为主要成分，然后借助于油门踏板的位置及当前的发动机转速来确定发声的频谱和声能量，进而驱动发生器工作，当然也可以根据消费者的喜好添加模拟六缸发动机、或者八缸发动机的声音，提高电动车的运动感；另一方面，通过抑制高频噪声来提高车内的安静水平，主要是控制胎噪和风噪。通过车体密封性的加强，尤其是前围线束孔洞处的密封，提高车窗玻璃的隔声能力，门窗密封条的多道设计，轮罩的吸隔声处理，车辆内饰的吸声处理也有助于降低车内的高频声，进而提升电动车的声品质。

5 结论

电动车的噪声水平单纯的用声压级来评价是不够的，声品质的主观评价同样也很重要。由于缺少了发动机噪声的掩蔽，一些辅助动力总成的噪声变得突出起来，另外对车辆内饰之间的匹配和装配精度要求更高，避免出现异响的情况；对于电动汽车究竟该是怎样的一个声音，目前在行业内还没有定论，在电动车上为内部噪声增加声音发生器的研究，目前还未见到成熟的产品。对于行人提醒系统，不同厂家的设计方案也不尽相同，这个也是值得进一步探索的工作。

参考文献

- [1] 车贵远. 噪声小能量可回收 中国纯电动车渴望做老大. (2010-12-31). <http://auto.qq.com/a/20101231/000246.htm>
- [2] 莫艳萍. 广西新能源汽车商用破冰 体验：噪声很小宽敞舒适. (2010-10-20) <http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20101020/newgx4cbe46e9-3342183.shtml>
- [3] 庞剑. 汽车噪声与振动——理论与应用[M]. 谌刚, 何华. 北京: 北京理工大学出版社, 2006.

[4]Matthias Schneider, Michael Wilhelm, Norbert Alt, Development of Vehicle Sound Quality - Targets and Methods[J] . Paper Number: 951283

[5]卢祥林, 王红剑, 张发雄, 等. 汽车及发动机噪声声品质研究现状与展望 [J]. 装备制造技术, 2007, 8: 94-97.

[6]毛东兴 . 声品质研究与应用进展 [J]. 声学技术, 2007, 1(26): 159-164.